

МЕРИСТИЧЕСКИЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЯ (*CARASSIUS GIBELIO*) В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Тураев Л.С.
Холова У.Дж.
Юлдошев Х.Т.

Институт зоологии Академии наук Узбекистана
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612237>

Резюме: Весной 2022 года исследовали морфологические признаки инвазивного серебряного карася (*Carassius gibelio*), сформировавшего воспроизводящееся стадо в холодноводном Чарвакском водохранилище. У серебряного карася: D III-IV 17-19, A II 5-6, в боковой линии 26 – 30 (в среднем 29) чешуй, на первой жаберной дуге 40 – 53 (48) тычинок. Привели пластические признаки согласно традиционной схеме промеров карповых рыб, также методами геометрической морфометрии.

Ключевые слова: серебряный карась, *Carassius gibelio*, морфология рыб, Узбекистан

Summary: In the spring of 2022, the morphological characteristics of the invasive gibel carp (*Carassius gibelio*), which had formed a selfreproducing stock in the cold-water Charvak reservoir, were studied. Dorsal fin rays formula III-IV 17-19, anal fin - II 5-6; 26-30 (average 29) scales in lateral line and 40-53 (48) gill rakers were determined. Traditional for cyprinids plastic indexes were determined, so as indexes of geometrical morphometry.

Key words: Gibel carp, *Carassius gibelio*, fish morphology, Uzbekistan

=====

В списке видов рыб, обитающих в современных условиях в водоемах Узбекистана, велика доля инвазивных видов, достигающая почти 60 % от состава ихтиофауны. Сказались крупное ирригационное строительство в бассейне Аральского моря и вселения новых для бассейна рыб для повышения рыбопродуктивности водоемов и развития аквакультуры. С теоретической точки зрения интерес представляет формирование видов рыб в новых для них условиях. Особенно это интересно для видов, создавших с помощью антропогенного воздействия широчайший ареал в настоящее время. Серебряный карась, *Carassius gibelio* (Bloch, 1782), был завезен в равнинные регионы бассейна Аральского моря в 1950х в пруды рыбхоза «Дамаш» Ташкентской области (Юлдашов, Камилов, 2018). Из

прудовых хозяйств Ташкентской области с 1960х годов и по настоящее время вид развозится с молодью культурных карповых по всем регионам республики. Вид исследовали в XX веке, в последние годы целевых исследований явно недостаточно, хотя серебряный карась широко расселился. Цель данной работы определить меристические (систематически важные) и пластические (важные для понимания адаптации видов к новым условиям) признаков серебряного карася из водоемов Ташкентской области.

Материал собирали в 2022-23 годах в бассейне реки Чирчик ставными сетями с ячеей 16 – 55 мм (рис. 1). Всех пойманных особей серебряного карася (выборка 52 экз.) фиксировали в 4%-ном растворе формалина. В лаборатории измеряли общую длину тела, стандартную (до конца чешуйного покрова) длину тела с точностью до 0,1 мм, общую массу тела с точностью до 0,1 г. Визуально определяли меристические признаки. Пластические признаки измеряли пластические признаки согласно схеме промеров семейства карповых рыб (Cyprinidae) (Правдин, 1966).

Рис. 1. Бассейн реки Чирчик Ташкентской области, Узбекистан

В выборке были особи с общей длиной 3,5 – 18,7 см, стандартной длиной 2,8 – 15,2 см, общей массой 1-12 г.

Меристические признаки серебряного карася Чарвакского водохранилища следующие: D III-IV 17-19; A II 5-6; 26 – 30 (в среднем 29) чешуй в средней линии; на первой жаберной дуге было 40 – 53 (в среднем 48) тычинок.

Индексы пластических признаков серебряного карася приведены в таблице 1.

Таблица 1. Пластические признаки (в %% от стандартной длины тела) серебряного карася Чарвакского водохранилища, Узбекистан

Показатель	мин	макс	$X_{\text{сред}}$	S_x	$C_v, \%$
Длина туловища	66,1	78,3	73,95	1,81	6,0
Длина рыла	3,9	8,2	5,15	0,67	31,9
Диаметр глаза	4,8	6,4	5,56	0,26	11,6
Заглазничный отдел головы	13,5	19,3	15,43	0,90	14,3
Длина головы	21,2	33,6	25,92	1,84	17,4
Высота головы у затылка	21,3	23,9	22,24	0,37	4,1
Наибольшая высота тела	35,9	38,3	37,40	0,43	2,8
Наименьшая высота тела	14,5	15,3	14,81	0,12	2,1
Антедорсальное расстояние	50,0	53,0	50,94	0,46	2,2
Постдорсальное расстояние	18,2	23,7	21,60	0,76	8,6
Длина хвостового стебля	14,4	18,9	16,83	0,60	8,7
Длина основания D	33,8	35,9	34,91	0,39	2,8
Наибольшая высота D	15,8	20,9	19,32	0,79	10,1
Длина основания A	8,0	11,0	9,82	0,49	12,2
Наибольшая высота A	13,2	15,4	14,72	0,36	5,9
Длина P	17,2	20,6	18,73	0,49	6,4
Длина V	17,3	19,4	18,62	0,33	4,4
Расстояние P-V	21,7	26,0	23,51	0,58	6,0
Расстояние V-A	26,5	30,4	28,17	0,51	4,4

Серебряный карась был вселен в разные водоемы Евразии (Берг, 1948-1949; Атлас..., 2003; Kottelat, Freyhof, 2007; Elgin et al, 2014). В том числе вид распространился в Узбекистана (Юлдашов, Камилов, 2018). Изучение популяций у широко распространенных пресноводных видов имеет теоретический и практический интерес.

Пластические показатели серебряного карася по традиционной для карповых схеме промеров в основном имели невысокую изменчивость по коэффициентам вариации (C_v менее 10 %). Однако ряд признаков имели

более высокую сравнительную изменчивость (C_v был 1015 %): длина основания анального плавника, расстояние P-V, наибольшая высота анального плавника, диаметр глаза, длина грудного плавника.

Литература:

1. Атлас пресноводных рыб России: В 2 томах. Том 1./ под ред. Ю.С. Решетникова. – Москва, Наука, 2003. – 379 с.
2. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. В 3х томах. Москва, издательство АН СССР, 1948-49.
3. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва, Пищевая промышленность. – 376 с.
4. Юлдашов М.А., Камиллов Б.Г. Результаты интродукций чужеродных видов рыб в водоемы Узбекистана. - Научные труды Дальрыбвтуза, 2018, 44 (1). – с. 40 – 48.
5. Altschul et al. 1990; <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>
6. Elgin, E.L., Tunna, H.R., Jackson, L.J. First confirmed records of Prussian carp, *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) in open waters of North America. - *BioInvasions Records*, 2014, 3, 4. – pp. 275–282
7. Kottelat, M., Freyhof, J. Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat and Freyhof, Cornol and Berlin, 2007, 646 p.

